

CAPACITAÇÕES E TREINAMENTO

Organização: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ

Discente: Kamila Bueno Guimarães

Docente orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina Drumond e Castro

Dissertação: Avaliação de competências e aplicação da segregação de função na fase de planejamento das compras compartilhadas do IFRO *Campus* Cacoal

Data da defesa: 18/08/2023

Sector beneficiado com o projeto de pesquisa, realizado no âmbito do programa de mestrado: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO *Campus* Cacoal

Descrição da finalidade:

Esse relatório tem como objetivo apresentar a produção técnica resultante do projeto de pesquisa desenvolvido com a finalidade de avaliar as competências requeridas para os requisitantes dos processos de compras compartilhadas do IFRO *Campus* Cacoal, de acordo com as características inerentes de cada aquisição, propondo uma Minuta de Regulamento que atenda aos requisitos do art. 7º da Lei nº 14.133/2021.

Avanços tecnológicos/grau de novidade:

A pesquisa possibilitou propor ações para capacitar os agentes públicos em licitação, com vistas a difundir o conhecimento sobre o processo licitatório, como um todo, e possibilitar a melhoria do planejamento das licitações e conseqüente melhores resultados licitatórios.

- () Produção com alto teor inovativo: Desenvolvimento com base em conhecimento inédito;
- () Produção com médio teor inovativo: Combinação de conhecimentos pré-estabelecidos;
- (x) Produção com baixo teor inovativo: Adaptação de conhecimento existente;
- () Produção sem inovação aparente: Produção técnica.

A produção é resultado do trabalho realizado pelo programa de pós-graduação ou resultado do trabalho individual do docente, o qual seria realizado independentemente do mesmo ser docente de um programa ou não?

A produção é resultado do trabalho realizado pelo programa de pós-graduação.

Docentes Autores:

Nome: Maria Cristina Drumond e Castro CPF: 488.116.456-20 (x) Permanente; () Colaborador

Discentes Autores:

Nome: Kamila Bueno Guimarães CPF: 958.621.022-72 () Mest. Acad.; (x) Mest. Prof.; () Doutorado

Conexão com a Pesquisa:

Projeto de Pesquisa vinculado à produção:

Avaliação de competências e aplicação da segregação de função na fase de planejamento das compras compartilhadas do IFRO *Campus* Cacoal

Linha de Pesquisa vinculada à produção:

Linha 3 – Estratégia de Gestão de Pessoas e Organizações (Projeto de Pesquisa 3.2. – Estratégias de Gestão de Pessoas, Liderança Organizacional e Relações de Trabalho)

() Projeto isolado, sem vínculo com o Programa de Pós-graduação

Conexão com a Produção Científica

Artigo:

a) Título: A segregação de função como um sistema de freios e contrapesos na fase preparatória da licitação.

Periódico: Revista Brasileira de Gestão e Engenharia

Outros dados: Submetido – em avaliação

Publicação em Anais de Eventos

a) Título: Avaliação de competências na fase preparatória das compras compartilhadas do IFRO *Campus* Cacoal

Evento: SemeAD 2023 - XXVI SemeAd

Outros dados: Submetido – em avaliação

Recursos e vínculos da Produção Técnica/Tecnológica

Data início: 20/06/2022 Data término: 15/07/2024

Financiamento: CAPES e IFRO

Aplicabilidade da Produção Técnica/Tecnológica:

Descrição da Abrangência realizada:

Este relatório descreve o produto final resultante da dissertação de mestrado profissional, tendo como objetivo avaliar as competências requeridas para os requisitantes dos processos de compras compartilhadas do IFRO *Campus* Cacoal, de acordo com as características inerentes de cada aquisição, atendendo aos requisitos do art. 7º da Lei nº 14.133/2021.

Descrição da Abrangência potencial:

A proposta do Treinamento Nivelador em Licitação tem abrangência potencial de treinar todos os servidores do *Campus* Cacoal, de forma sucinta, na matéria de licitação e compras compartilhadas, para que possam entender o processo como um todo e possibilitar a melhoria do planejamento das licitações e conseqüente melhores resultados licitatórios.

Descrição da Replicabilidade:

A proposta pode ser reaplicada em outras unidades do IFRO, tendo em vista, que possuem o mesmo organograma organizacional, adaptando-a às características inerentes de cada *campi*, ou reitoria.

A produção necessita estar no repositório?

Sim

Documentos Anexados (em PDF)

Plano de Treinamento

Termo de Anuência Institucional

PRODUTO TÉCNICO TECNOLÓGICO

PLANO DE TREINAMENTO	
Nome da candidata	Kamila Bueno Guimarães
Instituição	Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Rondônia – Campus Cacoal
Trilha de Aprendizagem	Treinamento Nivelador em Licitação
Tema de capacitação	Licitação e Compras Compartilhadas
Carga horária total	4 horas

Ementa

Licitação; Compras Compartilhadas; Fluxo e Prazos do Processo.

Justificativa

A Licitação é o procedimento administrativo pelo qual a Administração Pública utiliza para que possa realizar suas contratações com a iniciativa privada, garantindo a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Dessa forma, se faz necessário que todos os servidores de um órgão tenham conhecimento do que é o processo licitatório, como ele se desenvolve em sua unidade, para que possam contribuir, direta ou indiretamente, na melhoria do planejamento das licitações e conseqüente melhores resultados licitatórios.

Competências a serem desenvolvidas

Conhecer o que é uma licitação, suas modalidades, fases e planejamento.

Conhecer as Compras Compartilhadas, como é executada, conhecer as funções e atribuições dos setores envolvidos.

Conhecer o fluxo e prazos do processo de contratação.

Estratégias de Ensino

Aula expositiva

Recursos Didáticos

Aula expositiva presencial

Classroom com material de apoio

Conteúdo e Cronograma

Aula	Data	Horário	Conteúdo Programático	Estratégia de ensino
Única	A definir - Semana Pedagógica	13:00 às 15:00	1 Licitação: 1.1 O que é uma licitação 1.2 Modalidades da licitação 1.3 Pregão eletrônico 1.4 Sistema de Registro de Preços 1.5 Fases da licitação	PowerPoint; Material de apoio no Classroom.

			1.6 Planejamento das Compras e Plano de Contratação Anual	
		15:00 às 15:30	Intervalo	
		15:30 às 17:00	2 Compras Compartilhadas: 2.1 O que são as compras compartilhadas 2.2 Apresentação das listas de demandas 2.3 Funções e atribuições dos setores 2.4 Requisitantes 2.5 Documentos da fase preparatória 2.6 Atas de Registro de Preços 2.7 Lista Geral de Atas 3 Fluxo e Prazos do Processo 3.1 Fluxo do processo de contratação 3.2 Prazos das fases de contratação	

Referências

BRASIL. **Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013**. Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Brasília, DF: Presidência da República [2013a]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7892.htm. Acesso em: 20 nov. 2022.

BRASIL. [Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019](#). Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal. 2019b. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D10024.htm. Acesso em: 22 dez. 2022.

BRASIL. [Decreto nº 10.947, de 25 de janeiro de 2022](#). Regulamenta o inciso VII do caput do art. 12 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para dispor sobre o plano de contratações anual e instituir o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. 2022a. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/Decreto/D10947.htm. Acesso em: 12 jan. 2023

BRASIL. Instituto Federal de Rondônia. **Portaria IFRO nº 1.570/2016 - Regulamenta as Compras e Licitações Compartilhadas**. Porto Velho, 2016b. Disponível em: <https://portal.ifro.edu.br/component/phocadownload/category/91-comprarcontratacoescompartilhadasifro?download=217:portaria-n-1-570-regulamenta-as-compras-e-contratacoes-compartilhadas-do-ifro>. Acesso em: 25 jul. 2022.

BRASIL. **Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002**. Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110520.htm. Acesso em: 06 mai. 2022.

BRASIL. Secretaria de Gestão. **Instrução Normativa SEGES Nº 58, de 8 de agosto de 2022**. Dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP, para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital. 2022d. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges-n-58-de-8-de-agosto-de-2022-421221597>. Acesso em: 21 ago. 2022.

BRASIL. Secretaria de Gestão. **Instrução Normativa SEGES nº 81, de 25 de novembro de 2022**. Dispõe sobre a elaboração do Termo de Referência – TR, para a aquisição de bens e a contratação de serviços, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema TR digital. 2022e. <https://www.gov.br/compras/pt-br/aceso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-81-de-25-de-novembro-de-2022>. Acesso em: 12/01/2023

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA –
IFRO *CAMPUS* CACOAL

TERMO DE ANUÊNCIA INSTITUCIONAL

Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E APLICAÇÃO DA SEGREGAÇÃO DE FUNÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DAS COMPRAS COMPARTILHADAS DO IFRO *CAMPUS* CACOAL

O Diretor Geral, do IFRO *Campus* Cacoal, Davys Sleman de Negreiros, vem por meio desta informar que está ciente e de acordo com a realização nesta instituição da pesquisa intitulada “AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS E APLICAÇÃO DA SEGREGAÇÃO DE FUNÇÃO NA FASE DE PLANEJAMENTO DAS COMPRAS COMPARTILHADAS DO IFRO *CAMPUS* CACOAL”, sob a responsabilidade da pesquisadora responsável “Kamila Bueno Guimarães”, a ser realizada no período de “maio/2023 a setembro/2023”.

Esta instituição está ciente da liberação/entrada da pesquisadora para a coleta dos dados referentes à pesquisa, bem como, do acesso aos e-mails institucionais dos servidores lotados na unidade, somente mediante a apresentação do parecer APROVADO pelo CEP. Esta instituição está ciente dos riscos e benefícios da participação dos gestores na pesquisa que são:

I – Riscos: 1 – Quanto ao incômodo pelo dispêndio de tempo para participar da pesquisa; 2 - Quanto a identificação pessoal do sujeito entrevistado; 3 - Quanto ao estigma, ao preconceito, a discriminação, ou invasão de privacidade em decorrência do conteúdo revelado; 4 – Quanto à exposição de informações em decorrência do acesso não autorizado do arquivo sonoro. II - Medidas mitigatórias: 1 - acesso prévio para marcar data, horário e local apropriados à disponibilidade do participante; 2 - não identificação pessoal do entrevistado, quando da transcrição dos dados coletados; 3 - comprometimento da pesquisadora em manter os princípios éticos em pesquisa com seres humanos, reconhecendo a liberdade do participante e defendendo seus direitos; 4 – manter o arquivo sonoro apenas em equipamento local, sem registro em qualquer tipo de plataforma virtual ou ambiente compartilhado.

E está, ainda, consciente de sua corresponsabilidade do presente projeto de pesquisa e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para assegurar tal garantia.

A pesquisadora responsável declara estar ciente das normas que envolvem as pesquisas com seres humanos, em especial a Resolução CNS n. 510/2016 e que a parte referente à coleta de dados somente será iniciada após a APROVAÇÃO DO PROJETO por parte do Comitê de Ética em Pesquisa – CEP e pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), se também houver necessidade. Declara, ainda, que os resultados oriundos da pesquisa serão apresentados à instituição, e aos participantes da pesquisa, mediante o Produto Técnico Tecnológico resultante da Dissertação de Mestrado Profissional na forma de Minuta de Regulamento.

Cacoal, 15 de maio de 2023

DAVYS SLEMAN DE NEGREIROS
Diretor Geral

 Documento assinado digitalmente
KAMILA BUENO GUIMARAES
Data: 15/05/2023 16:52:52-0300
Verifique em <https://validar.if.gov.br>

KAMILA BUENO GUIMARAES
Pesquisadora